

Systematic Literature Review

© Bernd Schönberger

Was ist ein Systematic Literature Review?

Ein Systematic Literature Review ist eine **eigenständige wissenschaftliche Methode**, die das Ziel verfolgt, sämtliche relevante Literatur zu einem Thema zu identifizieren und zu bewerten, um daraus Schlussfolgerungen für die untersuchte Fragestellung abzuleiten. „*Systematic reviews are undertaken to clarify the state of existing research and the implications that should be drawn from this.*“ (Feak & Swales, 2009, S. 3) Durch einen SLR kann der aktuelle Forschungsstand zu einem Thema aufgezeigt werden sowie Lücken und bestehender Forschungsbedarf in Hinblick auf eine Forschungsfrage identifiziert werden. Dabei wird ein **methodisch-formales Vorgehen** verfolgt, um Verzerrungen durch eine selektive Literaturlauswahl zu reduzieren und die Reliabilität der Literaturlauswahl zu steigern (Tranfield, Denyer & Smart, 2003). Besonders ist, dass für die **Recherche selber ein Forschungsziel** definiert wird und vor der Durchführung der Recherche **Ein- und Ausschlusskriterien** festgelegt werden. Die Suche erfolgt überwiegend in **elektronischen Literaturlausbanken** (wie z.B. Business Source Complete, Web of Science), aber auch eine manuelle Handsuche (Durchsicht von Referenzlisten relevanter Quellen) und die Identifikation noch nicht publizierter Literatur gehören dazu, um einen umfassenden Überblick eines Forschungsthemas zu erhalten. Ein **SLR-Protokoll** dokumentiert alle Informationen und Schritte eines SLRs, um die Transparenz des Auswahlprozesses und eine Reproduzierbarkeit zu ermöglichen. Bei der **Erstellung der Suchbegriffe** für die Recherche werden idealerweise **Experten** aus derselben Forschungsdisziplin, aus der Praxis und aus Bibliotheken einbezogen. Die Literaturlauswahl wird in der Regel von zwei oder mehr Personen (Reviewer) unabhängig voneinander vorgenommen. Beide Maßnahmen dienen der Steigerung der Objektivität der Literaturlauswahl. Ein SLR ist dabei keine bloße Zusammenfassung eines Themas, sondern muss darüber hinaus gehen (Briner & Denyer, 2012). So **grenzt er sich** auch von „normalen“ Überblicksarbeiten ab. Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen einem SLR und einer „normalen“ Literaturlausberichtsarbeit auf.

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen einem SLR und einer „normalen“ Literaturlausberichtsarbeit auf.

Eigenschaft	Systematic Literature Review	Literature Review
Eigenständige Forschungsmethode	Ja	Nein
Explizite Formulierung der Zielsetzung der Recherche	Ja	Nein
Identifizierung aller Publikationen zu einem Thema	Ja	Nein
Ex-ante definierte Ein- und Ausschlusskriterien	Ja	Nein
Beschreibung Vorgehensweise bei Suche	Ja	Nein
Nachvollziehbare Informationsextraktion	Ja	Nein
Informationsextraktion durch mehrere Autoren	Ja	Nein
Transparente Qualitätsbewertung von Publikationen	Ja	Nein

© DBWM

Wozu sind SLRs sinnvoll?

- Vermeidung von Redundanzen in der Forschung trotz zunehmender Anzahl an vorhandenen Publikationen
- Identifizierung von Forschungsfeldern, -lücken und -methoden
- Input für Evidence-based Management, bei dem Management-Entscheidungen auf Basis bestmöglicher wissenschaftlicher Methoden und Befunde getroffen werden
- Identifizierung von Anknüpfungspunkten zwischen verschiedenen Forschungsströmungen

[Nach oben](#)

Phasen eines SLRs

Ein SLR läuft in bestimmten Phasen ab, die in der Literatur teilweise auch unterschiedlich definiert werden (Fink 2014, S. 4; Jesson et al. 2011, Guba 2008, Tranfield et al. 2003). Zum leichteren Verständnis und angepasst auf den Bereich Wirtschaftswissenschaften unterscheiden wir folgende Phasen eines SLRs:

[Nach oben](#)

© DBWM

© DBWM

3. Suchbegriffe festlegen

© DBWM

4. Treffer aus verschiedenen Datenbanken zusammenführen

© DBWM

5. Ein- und Ausschlusskriterien anwenden

© DBWM

6. Review durchführen

© DBWM

7. Ergebnisse synthetisieren

© DBWM

Kontakt, Index und weiterer Service

Zuletzt aktualisiert: 23.09.19

Kontakt, Inhaltsverzeichnis und weitere Service-Links

Diese Seite verwendet [Matomo](#) für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter [Datenschutz](#).

Kontakt SLR

Dr. Franziska Klatt
030-31429778
Die Bibliothek Wirtschaft & Management
Raum H 5150b
[E-Mail-Anfrage](#)

